

2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O‘ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA’SIRI

¹**Quvvatov G‘olibjon Baxtiyor o‘g‘li**

²**Norquzivev Anvar Rustamovich**

³**Iskanov Xoljigit Nurkosimovich**

⁴**Obidov Rakhmonali Rasulovich**

¹*Toshkent Moliya instituti Buxgalteriya va audit kafedrasida o‘qituvchisi, PhD dotsent.*

²*O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o‘qituvchisi*

^{3,4}*Toshkent Moliya instituti*

E-MAIL: golibjonkuvvatov@gmail.com

Davlat soliq xizmati organlari soliq islohotlarining yangi davrida qo‘shilgan qiymat solig‘i ma‘murchiligini va soliq hisobotlarini soddalashtirishga alohida e‘tibor qaratmoqda.

2023-yilning oxirida 2024-yil uchun qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi O‘RQ-886-sonli Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29-dekabrda O‘zbekiston Respublikasining “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini ta‘minlash chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-422-sonli qarorlari mavjud soliq qonunchiligiga qator o‘zgartirishlar kiritilishiga sabab bo‘ldi.

Mazkur normativ huquqiy hujjatlarga asosan soliq qonunchiligiga quyidagi qator o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi. Jumladan soliq kodeksining 46-moddasiga qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritildi.

Soliq kodeksining 17- moddasida ko‘rsatilgan yig‘imlarning turlariga yuk ko‘tarish quvvati 10 tonnadan yuqori bo‘lgan avtotransporti vositalari va tirkamalarning avtomobil yo‘llari bo‘ylab harakatlanish huquqi uchun yig‘im turi kiritildi. Shu munosabat bilan Soliq kodeksining 455,456,457,458 va 460-moddalariga tegishli o‘zgartirishlar kiritildi.

2024-yil uchun yuk ko‘tarish quvvati 10 tonnadan yuqori bo‘lgan yuk avtotransport vositalari va tirkamalarining avtomobil yo‘llari bo‘ylab harakatlanishi huquqi uchun yig‘imlar stavkalari quyidagicha belgilandi

yuk ko‘tarish quvvati 10 tonnadan 25 tonnagacha bo‘lgan N2, N3 toifasidagi avtotransport vositalari va O4 toifasidagi tirkamalar uchun yig‘im bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobari miqdorida ya‘ni 1 700 000 so‘m qilib belgilandi.

yuk ko‘tarish quvvati 25 tonnadan 35 tonnagacha bo‘lgan N2, N3 toifasidagi avtotransport vositalari va O4 toifasidagi tirkamalar uchun yig‘im bazaviy hisoblash miqdorining 8 barobari miqdorida ya‘ni 2 720 000 so‘m qilib belgilandi.

yuk ko‘tarish quvvati 35 tonna va undan yuqori bo‘lgan N2, N3 toifasidagi avtotransport vositalari va O4 toifasidagi tirkamalar uchun yig‘imbazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari miqdorida ya‘ni 3 400 000 so‘m qilib belgilandi.

Yig‘im Transport vazirligi hududiy boshqarmalari tomonidan yuk ko‘tarish quvvati 10 tonnadan og‘ir avtotransport vositalari va tirkamalariga qonunchilikda belgilangan tartibda avtomobil yo‘llari bo‘ylab harakatlanish huquqini beruvchi ruxsatnoma berish chog‘ida undiriladi. Bunda, to‘langan yig‘im yuk avtotrasport vositalari va tirkamalariga avtomobil yo‘llari bo‘ylab bir yil davomida harakatlanish huquqini beradi.

Yig‘imning 90 foizi -Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi faolitini rivojlantirish va qo‘llab quvvatlash jamg‘armasiga,

10 foizi- Transport vazirligi huzuridagi Transport va logistikani rivojlantirish jamg‘armasiga tushadi.

Mazkur yig‘im og‘ir yuk mashinalari tomonidan yetkazilayotgan zararlarni qoplash maqsadida joriy etildi. Chunki og‘ir yuk mashinalari tomonidan Respublika va mahalliy darajadagi yo‘llardan foydalanishda ularni yaroqsiz holga keltirish holatlari ko‘plab uchramoqda.

Soliq kodeksining Soliq to‘lovchilarning majburiyatlari to‘g‘risidagi soliq hisobotlarining va soliqlarni hisoblab chiqarish hamda to‘lash uchun zarur bo‘lgan boshqa hujjatlarni but saqlanishini, Soliq hisobotini va unga ilova qilinadigan hujjatlarni saqlash muddati, Soliq majburiyati bo‘yicha da‘vo qilish muddatlari, Soliq organi yoki boshqa vakolatli organ soliq tekshiruvini o‘tkazishga, tekshiruv natijalari bo‘yicha soliq to‘lovchiga soliq qarzini uzish to‘g‘risida talabnoma yuborishga yoki soliq to‘g‘risidagi qonunchilikka muvofiq to‘lanishi lozim bo‘lgan soliqlar miqdorini qayta ko‘rib chiqishga haqli bo‘lgan muddat soliq majburiyati bo‘yicha da‘vo qilish muddati, Ortiqcha to‘langan va undirilgan soliq summasini hisobga olish yoki qaytarish to‘g‘risidagi ariza berilishi, transfert narxini belgilashda soliq tekshirish o‘tkazish muddati, tekshiruv o‘tkazish to‘g‘risidagi qaror chiqarilishi, soliq summasi soliq hisobotida ilgari berilganidan ko‘ra kam miqdorda (zarar summasi — kattaroq miqdorda) aks ettirgan holda aniqlashtirilgan soliq hisobotini taqdim etgan bo‘lsa, tekshiruv o‘tkazish to‘g‘risidagi qaror chiqarish, javobgarlikka tortish muddatining o‘tishi muddatlari uch yil qilib belgilandi. Ilgari bu muddatlar Soliq kodeksiga asosan besh yil edi.

Mazkur o‘zgartirishlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023-yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarida belgilab belgilangan soliq majburiyati bo‘yicha da‘vo qilish muddatini besh yildan uch yilga qisqartirilishi munosabati bilan kiritildi va tadbirkorlik subyektliriga soliq nazorati bo‘yicha yengilliklar yaratdi.

Soliq kodeksining Kameral soliq tekshiruvlari to‘g‘risidagi moddasida quyidagi tahrirda ikkinchi qism bilan to‘ldirildi.

Kameral soliq tekshiruvida quyidagi soliq nazorati harakatlarini o‘tkazish ta‘qiqlanadi, bundan qo‘shilgan qiymat solig‘i summasi o‘rnini qoplash (qaytarish) maqsadida o‘tkaziladigan kameral soliq tekshiruvi mustasno:

- 1) soliq to'lovchining hududiga kirish;
- 2) soliq to'lovchining hududini va binolarini ko'zdan kechirish;
- 3) soliq to'lovchidan hujjatlarni talab qilib olish va uni chaqirtirish;
- 4) soliq to'lovchining hujjatlari va buyumlarini olib qo'yish.

138-moddaning o'n birinchi va o'n ikkinchi qismlari kameral soliq tekshiruvi jarayonida soliq organi soliq to'lovchidan (soliq agentidan, uchinchi shaxsdan) hisobga olish hujjatlarini, taqdim etilgan soliq hisobotiga va hisobga olish hujjatlariga doir tushuntirishlarni, shuningdek soliq hamda yig'implarni hisoblab chiqarish va to'lash bilan bog'liq boshqa axborotni so'rab olishi mumkin, So'ralgan hujjatlar va tushuntirishlar soliq organiga tegishli so'rov olingan kundan e'tiboran besh kun ichida taqdim etilishi kerak degan qismlari chiqarib tashlandi.

Bunda, kameral soliq tekshiruvi soliq organlarida mavjud ma'lumotlar asosida tadbirkorlik subyekting ishtirokisiz soliq organining o'zida o'tkazilishi (bundan qo'shilgan qiymat solig'i summasini qaytarishda o'tkaziladigan kameral soliq tekshiruvlari mustasno) nazarda tutilgan. Soliq organlarining soliq to'lovchining hududiga kirish, soliq to'lovchining hududini va binolarini ko'zdan kechirish, soliq to'lovchidan hujjatlarni talab qilib olish va uni chaqirtirish, soliq to'lovchining hujjatlari va buyumlarini olib qo'yish huquqlari bekor qilindi.

Soliq kodeksining 237-moddasidagi qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari safiga O'zbekiston Respublikasi realizatsiya qilish joyi deb etilgan taqdirda chet davlatlarning qonunchiligiga muvofiq tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi jismoniy shaxslar ham qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida qo'shildi

Mahalliy yakka tartibdagi tadbirkorlar xizmat ko'rsatganda QQS to'lamoqda, lekin xuddi shu xizmatlarni chet ellik tadbirkorlar (jismoniy shaxs) ko'rsatganda QQSga tortilmasdan qolmoqda. Ushbu tartibni joriy etilishi xorijiy va mahalliy yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun bir xil sharoit yaratish imkonini beradi.

Misol uchun: Rossiyada xorijiy yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko'rsatilgan import

xizmatlari QQSga tortiladi.

Ma'lumot uchun: 2022-yilda 533 ta xorijiy yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan mahalliy tadbirkorlik subyektlariga 63 mlrd so'm miqdorida xizmat ko'rsatilib, 7 mlrd so'mdan ortiq.

Soliq kodeksining 243-moddasi qo'shilgan qiymat solig'i to'lashdan ozod qilinadigan tovar aylanmalaridan 11,12,13-bandlari, ya'ni tibbiy xizmatlar, veterinariya xizmatlari va dori vositalarini sotish bo'yicha aylanmalar chiqarib tashlanmoqda. Bunda "Ijtimoiy reestr"ga kiritilgan fuqarolarga QQS summasi (12 foiz) "keshbek" sifatida qaytarish mexanizmi yaratiladi.

Soliq kodeksining 246-moddasida 11-bandidagi qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinadigan import qilinadigan mahsulotlar ro'yxatidan dori vositalari, veterinariya dori vositalari, tibbiyot va veterinariya uchun mo'ljallangan buyumlar, shuningdek dori vositalarini, veterinariya dori vositalarini, tibbiyot va veterinariya uchun mo'ljallangan buyumlarni ishlab chiqarish uchun qonunchilikda belgilanadigan ro'yxat bo'yicha olib kiriladigan xom ashyolar chiqarib tashlandi. O'zbekiston

Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan ro'yxat bo'yicha 76 ta turdagi dori vositalari, tibbiyot va veterinariya buyumlari import qilinganda QQSga tortiladi.

2. Chakana savdoda barcha turdagi dori vositalarining aylanmasi QQSdan ozod etilgan.

Natijada, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan sotib olingan tovar-moddiy boyliklar bo'yicha to'langan QQS summasini hisobga olish imkoniyati mavjud emas va mahsulot tannarxini oshishiga olib keladi.

Shu bilan birga, import va chakana savdoda dori vositalari aylanmasi uchun QQSni to'liq joriy etilishi dori vositalarini soliq hisobotlarida haqiqiy narxini ko'rsatishda manfaatdorlikni oshirib, dori vositalarini sun'iy baland narxlarda sotilishini oldini oladi.

3. Dori vositalarining importi 2022-yilda 1,1 mlrd AQSH dollarini tashkil etgan bo'lsa, joriy yilda 1,2 mlrd dollarni tashkil etishi kutilmoqda.

Ma'lumot uchun: Rossiya, Belorussiya, Ozarbayjon, Armaniston, Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSH, Janubiy Koreya, Singapur kabi davlatlarda dori vositalari aylanmasi QQSga tortiladi.

Soliq kodeksining ayrim hollarda nol darajali stavkaning qo'llanilishi 264-moddasidagi uchinchi qism suv ta'minoti, kanalizatsiya, sanitariya jihatdan tozalash, issiqlik ta'minoti bo'yicha aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni realizatsiya qilishga doir aylanmaga, shu jumladan bunday xizmatlarni uy-joy mulkdorlari shirkatlari tomonidan aholi nomidan, shuningdek idoraviy uy-joy fondi uylarida yashayotgan aholi uchun O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining va O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining bo'linmalari tomonidan olishga, nol darajali stavka bo'yicha soliq solinadi degan qismi chiqarib tashlandi. Endilikda bur turdagi tovar aylanmasiga 12 foizlik stavkada qo'shilgan qiymat solig'i hisoblanadi.

Yuridik hamda jismoniy shaxslarga ko'rsatilayotgan kommunal xizmatlari uchun soliqqa tortish tartibi birxillashtirilmoqda. Bunda buxgalteriya hisobini yuritish soddalashadi va Davlat byudjeti mablag'larini samarasiz ishlatishni oldi olinadi.

Jahon tajribasidan ma'lumki, respublika hududida realizatsiya qilingan tovar va xizmatlar uchun QQSning "0" stavkasi bironta davlatda qo'llanilmaydi

Ma'lumot uchun suv ta'minoti, kanalizatsiya, shuningdek, sanitariya tozalash va issiqlik ta'minoti bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar doirasida 2022-yilda 6 ta korxonaga 90,2 mlrd so'm mablag'lar davlat byudjetidan qoplab berilgan.

Germaniya, Rossiya, Qozog'iston, Gruziya, Ukraina kabi davlatlarda issiqlik va suv ta'minoti, kanalizatsiya, sanitariya tozalash, bo'yicha ko'rsatiladigan xizmatlar uchun QQS hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, iqtisodiyotning xavfsizligi va tadbirkorlik suyuyektlarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash maqsadida byudjet-soliq siyosatiga oid ilmiy va amaliy tadqiqotlarni muntazam olib borish zarur. Uni rasmiylashtirish borasida ko'proq ma'muriy emas, balki shunday iqtisodiy mexanizmlarni iqlab chiqish lozimki, davlat byudjeti uchun ham, iqtisodiyotning

barcha subyektlari uchun ham kattaroq naf keltirishi lozim. Bu masla nafaqat murakaab, balki barcha mamlakatlar uchun ham o‘ta dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Soliq kodeksi (<https://lex.uz/docs/4674902>)
2. O‘zbekiston Respublikasi 2023-yil 25-dekabrda “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi O‘RQ-886-sonli Qonuni (<https://lex.uz/docs/6707765>)
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29 dekabrda “O‘zbekiston respublikasining “2024-yil uchun o‘zbekiston respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi qonuni ijrosini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori (<https://lex.uz/docs/6721144>)
4. O‘zbekiston Respublikasi 2023-yil 28-dekabrda “Soliq va byudjet siyosatining 2024-yilga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan o‘zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ-886-sonli Qonuni (<https://lex.uz/docs/6718864>)
5. Kamolov D., Asrayev S. STATE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITION IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 353-361. – 2023.
6. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – С. 559-561.
7. Khidirnazarov, A. (2023). DEVELOPMENT TREND AND FORECAST OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN (On the example of the analysis of 2022 and the forecast for 2023-2024). *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 79-90. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kha>
8. Quvvatov, G. (2023). MOLIYAVIY RESURSLARNING TAHLILI VA UNING KORXONA ISTIQBOLIDAGI ROLI. *Iqtisodiyot Va ta‘lim*, 24(5), 240–247. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss5/%x
9. Abduganieva G. K., Kuvvatov G. B. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 13-17.
10. Sativaldieva D. A., Kuvvatov G. B. FEATURES OF ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS IN THE CONTEXT OF FUNDAMENTAL STRUCTURAL CHANGES IN THE COUNTRY'S ECONOMY //Экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия и развития. – 2018. – С. 156.
11. Quvvatov G., Atamuratov A. R. FEATURES INFORMATION SYSTEM IN ACCOUNTING //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2017. – T. 2. – №. 6. – С. 39-41.
12. Kamolov D., Ropiyeva F. ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 220-225. – 2023.

13. STATEMENTS F., CONTENT I. A. O. F. T. NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE.
14. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE //International Finance and Accounting. – 2019. – T. 2019. – №. 6. – С. 22.
15. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 199-202. – 2023.
16. Golibjon Kuvvatov "**Mechanism for Managing Financial Resources of Industrial Complex**" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-5 | Issue-5, August 2021, pp.2325-2329, URL: <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd46297.pdf>
17. Kamolov D., Qilicheva R. SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – С. 314-320.
18. Kuvvatov P. D. G. ECONOMIC SCIENCES //BIOLOGICAL SCIENCES. – 2021. – С. 13.
19. Kuvvatov G. METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF USE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.
20. Quvvatov, G., & Norquzivev, A. (2024). O'ZBEKISTONDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I MA'MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI .*International Scientific and Practical Conference, 1(1)*, 4-9. <https://bestjournalup.com/index.php/ijsaar/article/view/isa> (Original work published 2024)